

КЛИНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ ЮНОШЕСКОЙ МИОКЛОНИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Абдурахманова Манзура Абдумуталовна

Врач невролог

РТМО Янги Хаятского района

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13378678>

Ювенильная миоклоническая эпилепсия (ЮМЭ) является сравнительно доброкачественной формой идиопатической генерализованной эпилепсии. Мало что известно о распространенности трудно поддающихся лечению или резистентных к лекарственным препаратам пациентов. Хотя хороший ответ на лекарственные препараты может быть почти диагностическим критерием для ЮМЭ, но лекарственная резистентность (ЛР) наблюдается у трети пациентов. Важно отличать это от псевдорезистентности, которая часто связана из-за неадекватного образа жизни, с психосоциальными проблемами или психиатрическими сопутствующими заболеваниями.

Цель: Целью нашего проспективного наблюдательного исследования с активным контролем было определить клинических признаков при фармакорезистентной ЮМЭ и оценить взаимосвязь между ними.

Материалы и методы: Нами было обследовано 87 больных с диагнозом ЮМЭ, из них $n=56(64\%)$ женщины и $n=44(36\%)$ мужчины. Лекарственная устойчивость определялась по критериям ILAE, т. е. неэффективность адекватных испытаний двух переносимых, надлежащим образом выбранных и используемых противоэпилептических схем в монотерапии или комбинации. Свобода от приступов ≥ 1 года считалась ответом. Также оценили общую характеристику приступов.

Пациенты, у которых не было приступов на момент последнего наблюдения и которые реагировали на лекарственные препараты, были отнесены к группе НРПП (не резистентные к противосудорожным препаратам) $n=54(61,8\%)$. Пациенты, у которых не было приступов при последнем наблюдении и которые были резистентны к лекарственным препаратам, были отнесены к группе РПП (резистентные к противосудорожным препаратам) $n=46(38\%)$.

В конце наблюдения мы обнаружили псевдорезистентность у $n=6$ пациентов (9,7%). Из-за неадекватного образа жизни у $n=2$, с расстройством личности $n=1$, психическая расстройства $n=1$, $n=1$ пациент

на монотерапии фенобарбиталом и n=1 пациент с низкой дозой вальпроата. Таким образом мы разделили их на 3 группы. В 1 ой группе вошли пациенты с НРПП n=54 (61,8%), 2 й группе вошли пациенты с РПП N=40 (46%) и 3 й группе вошли пациенты с псевдорезистентностью n=6(9,7%).

В нашей исследовании было обнаружено что клинические признаки, связанные с плохим контролем приступов, несмотря на адекватное лечение, по сравнению с пациентами с хорошим контролем. Общая характеристика приступов. Устойчивость к лекарственным препаратам была тесно связана с наличием абсансных приступов как у мужчин (p = 0,001, N =10), так и у женщин (p = < 0,001, N =22) Устойчивость к лекарственным препаратам также была связана с наличием ГТКС (p = 0,016, N =8) и более ранний возраст начала миоклонии (p < 0,001) у женщин (возраст начала миоклонии < 12 лет увеличивает риск лекарственной устойчивости) (p = 0,031, N = 12).

Заключение: Следует отметить что при отборе пациентов с РПП, во избежание ошибок необходимо определять лекарственную устойчивость по критериям ILAE и убедиться в отсутствии псевдорезистентных больных. В нашем исследовании мы подтверждаем, что абсансные приступы являются сильным независимым фактором риска резистентности к противосудорожным препаратам как у мужчин (единственный фактор), так и у женщин.

Литратура:

1. Camfield CS, Striano P, Camfield PR. Epidemiology of juvenile myoclonic epilepsy. *Epilepsy Behav.* 2013;28(Suppl 1):S15–17.
2. Camfield CS, Camfield PR. Juvenile myoclonic epilepsy 25 years after seizure onset: A population-based study. *Neurology.* 2009;73:1041–1045.
3. Журнал клинической нейрофизиологии 40(2):стр. 100-108, февраль 2023 г. | DOI: 10.1097/WNP.0000000000000913

